

**MAMLAKATIMIZDA XOTIN-QIZLAR HUQUQINI
TA'MINLASHDAGI ISLOHOTLAR**

Toshmurodova Iroda Dilmurod qizi

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

306-guruh kursanti

Annatsiya: Ushbu maqolada malakatimizda xotin-qizlar huquqini ta'minlash, va uni amalga oshirishda huquqiy madaniyat va huquqiy ongni oshirishni muhim ekanligini, har bir sohada gender tengligiga amal qilishga e'tibor qaratilgan. Mamlakatimizda so'nggi yillarda xotin-qizlar uchun yaratilgan imtiyozlar va qonunchilikdagi yangiliklar haqida ma'lumot beradi. Bundan tashqari so'nggi yillardagi xotin-qizlar huquqlaridagi bosqicha-bosqich rivojlanish jarayonini bayon etiladi.

Kalit so'zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, gender tengligi, qonunchilikdagi o'zgarishlar, xotin-qizlar huquqlarini ta'minlashda bosqichma bosqich islohotlar.

Reform in ensuring women's rights in our country

3rd stage 306 group cadet Toshmurodova Iroda Dilmurod qizi Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

Abstract: This article emphasizes the importance of increasing legal culture and legal awareness in ensuring women's rights in our country and implementation thereof focusing on the implementation of gender equality in every day. Informs about the benefits and legislative innovations created for women in recent years in our country. In addition, it describes the gradual development of women's in recent years

Keywords: Legal consciousness and legal culture, gender equality, in the acquisition of legislation, step-by-step reforms in ensuring the rights of women and girls

Mamlakatimizda xotin-qizlarni huquq va manfaatlarini himoya qilish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Chunki shiddat bilan rivojlanayotgan zamon xotin-

qizlarni davlat hokimiyati faoliyatida ham jamiyatda ham oilada o'z o'rinlariga ega bo'lishini talab qilmoqda.

Xotin-qizlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlanib borishi, oilada ham farzandlarning yetuk bo'lib ulg'ayishiga zamin yaratadi. Zero ilk tarbiya oiladan ya'ni onadan olinadi.

Shuning uchun ham bugun dunyo hamjamiyati gender tengligi masalasida bong urishmoqda. Ya'ni u orqali ayollarning faolligini oshirmoqda. Bu borada bosqichma bosqich huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. 1948-yildagi “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”, 1966-yildagi “Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi” paktda xotin- qizlarning huquqlari tan olinadi.

Xotin-qizlarning erkinliklarini ta'minlash va huquqlari poymol bo'lishini oldini olish maqsadida 1962-yil “Nikohga rozilik berish, nikoh yoshi va nikohlarni qayd qilish to'g'risida” konvensiya qabul qilinadi. Bu konvensiyada bevosita nikohning yoshlari belgilab o'tilgan hisoblanadi. Xususan xalqaro qonunchilikni tahlil etish orqali milliy qonunchilikka ham o'zgartirishlar kiritiladi. Ya'ni 2019-yil 28-avgustda O'RQ-558-son qonuniga asosan nikoh yoshi erkakalar va ayollar uchun 18 yosh etib belgilandi. Avvalgi qonunda esa ayollar uchun nikoh yoshi 17 etib belgilangan edi.

Shuni alohida takidlash kerakki, jamiyatimizda ayollar faolligini oshirish va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'plab imtiyozlar tashkil qilinmoqda. 2020-yil 28-apreldagi 250-son “Moddiy yordam va ko'makka muxtoj oilalarni xotin qizlarni va yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida” qarori qabul qilinadi.

So'nggi yillarda qabul qilinayotgan qonunlar va normativ huquqiy hujjatlar inson huquqlari va ularning farovonligi ta'minlashda zarur poydevor bo'lib xizmat qiladi. Islohotlar natijasida xotin-qizlarni o'qishga bo'lga qiziqishlari sezilarli darajada oshgan, ko'p ayollar bugungi kunda parlamentda va rahbarlik lavozimlarida ishlashmoqda. Ayollardan viloyat hokimlari chiqmoqda. Eng muhimi qizlar o'rtasida erta turmushga chiqish holatlari ancha kamaygan. Bu esa barcha fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyating yuksalganligidan darak beradi. Gender tengligi

asosida zo’ravonlik va tajovuzlarga barham berish, dunyo hamjamiyating asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Lekin ba’zi davlatlar bu holatga befarq qarashmoqda. Dunyoda 49 mamlakatda hali ham ayollarning oiladagi huquqlarini belgilaydigan, mamlakatda ayollarni oiladagi zo’ravonliklarini oldini olish va himoya qilish borasida qonunlar qabul qilinmagan. O’zbekiston Respublikasida Oliy Majlis Senatida “Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo’mitasi” tashkil etiladi. Bu qo’mitaning asosiy vazifasi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyat ta’minlashdan iborat hisoblanadi. Qo’mita har yili O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga axborot taqdim etiladi. Xotin-qizlarni tazyiq va zo’ravonlikdan himoya qilish maqsadida, himoya orderi berish ham takomillashtirib, muddati bir yil etib belgilandi.

Mamlakatimizdagi bu kabi islohotlar xotin-qizlar huquqini ta’minlash faoliyatini takomillashtirib, jahon hamjamiyati orasida bevosita yurtimiz nufuzini oshirishga ham xizmat qiladi. Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda inson huquqlari himoyasini ta’minlash, qonunlarni ham shunga munosib o’zgartirishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1) O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
- 2) “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to’g’risida” gi Qonun
- 3) “Xotin-qizlarni tazyiq va zo’ravonlikdan himoya qilish to’g’risida” gi Qonun
- 4) “2030 –yilgacha bo’lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora- tadbirlari to’g’risidagi
- 5) Nikohga rozilik berish, nikoh Yoshi va nikohlarni qayd etish to’g’risidagi konvensiya
- 6) 2022-yil 7-mart kuni O’zbekiston Respublikasi Prezidentning “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo’llab quvvatlash to’g’risidagi ishlarni yanada jiddallashtirish to’g’risidagi” PF 87-son farmoni